

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 319 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudayberganova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	

O'ZBEKISTONDA EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTALASHNING RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Adilova Gulnur Djurabayevna

“Sug’urta va ishi” kafedrası dotsenti, PhD

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

ORCID:0009-0001-8526-5889

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlar bilan tashqi iqtisodiy, savdo aloqalari yildan-yilga ravnaq topib borayotganligi sababli sug‘urta xalqaro iqtisodiy aloqalarni samarali yo‘lga qo‘yishda, eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish chog‘ida yuzaga keladigan turli xavf-xatarlardan ishonchli himoyalaydigan vosita sifatida tadqiq qilingan. Shu sababli, bugungi kunda tashqi iqtisodiy faoliyatni sug‘urtaviy himoyasini yanada rivojlantirish yo‘llari haqida takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: sug‘urta bozori, sug‘urta mahsuloti, eksport-import operatsiyalarni sug‘urtalash, sug‘urta agenti, asisstans, adjaster, syurveyer, ixtiyoriy sug‘urta, sug‘urta mukofoti, sug‘urta qoplamasi, sug‘urta ta‘riflari, inkoterms talablari, siyosiy risk, eksport yuk tashishlarini sug‘urta qilish, sug‘urta xizmati.

Abstract: The article discusses how the foreign economic and trade relations of the Republic of Uzbekistan with foreign countries are growing year by year. In this regard, insurance has been studied as an effective tool for establishing international economic relations and reliably protecting against various risks that arise during export-import operations. Therefore, the article offers suggestions for further developing insurance protection of foreign economic activity.

Key words: insurance market, insurance product, insurance of export-import operations, insurance agent, assistance, adjuster, surveyor, voluntary insurance, insurance premium, insurance coverage, insurance definitions, Incoterms requirements, political risk, insurance of export cargo transportation, insurance service.

Аннотация: В статье рассмотрено, что внешнеэкономические и торговые связи Республики Узбекистан с зарубежными странами с каждым годом развиваются все более успешно. В этой связи, страхование было исследовано как эффективный инструмент для организации международных экономических связей и надежной защиты от различных рисков, возникающих при осуществлении экспортно-импортных операций. В связи с этим, в статье представлены предложения по дальнейшему развитию страховой защиты внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: страховой рынок, страховой продукт, страхование экспортно-импортных операций, страховой агент, ассистанс, аджастер, сюрвейер, добровольное страхование, страховая премия, страховое покрытие, страхование. Определения терминов, требования Инкотермс, политический риск, страхование экспортных грузов, страховая услуга.

KIRISH

O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida jahon bozoriga integratsiyalashib borayotgan bir sharoitda, mahalliy kompaniyalarimiz iste‘mol hajmi o‘sib borayotgan, ya‘ni rivojlanayotgan mamlakatlardagi yangi bozorlarni egallash hisobidan eksportni ko‘tarishga erishishlari mumkin. Yangi bozorlarni egallashda esa, albatta, qaltisliklardan ishonchli himoya talab etiladi. Eksport-import qaltisliklarini sug‘urtalashdan maqsad, davlat va mahalliy eksporterlarning xalqaro kapital, tovarlar, ish va xizmatlar bozoridaagi manfaatlarini himoya qilishdir.

Ma'lumki, tashqi savdo operatsiyalarining taxminan 80% to'lovlarni keyinroq amalga oshirish sharti bilan bajariladi. Bunda eksportchilar mahsulot kelib tushgandan so'ng xaridorlar tomonidan to'lovni amalga oshirish holatida ekaniga ishonch hosil qila olmaydilar, ularda moliyaviy yo'qotishlar qaltisliklari kuchayadi. Mana shunda, eksporter kompaniyalarda davlat va xususiy kompaniyalar tomonidan ko'rsatiladigan maslahat va iqtisodiy yordamga muhtojlik seziladi. Bunday holatda, sug'urta kompaniyasi chet ellik hamkorning to'lovdorligini tekshirish va eksport shartnomasi asosida to'lov kelib tushmaslik tufayli zararni qoplashda eksporter kompaniyalarga yordamga keladi.

Ko'pchilik eksport sug'urtasi deganda, birinchi navbatda, chet elga jo'natiladigan yuklarni sug'urtalashni tushunadi. Biroq, eksport sug'urtasi biroz kengroq tushuncha bo'lib, u eksportbop mahsulotlarni sotishda paydo bo'ladigan moliyaviy qaltisliklarni sug'urtalashni qamrab oladi. Boshqacha qilib aytganda, eksport sug'urtasi xorijiy bozorlarda milliy eksportchilarni siyosiy va tijorat tavakkalchiliklardan sug'urtaviy himoyalashni nazarda tutadi.

Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, siyosiy va tijorat tavakkalchiliklardan sug'urta qilish eksportchilarimizni hozirgi, noturg'un iqtisodiy sharoitlarda yuzaga keladigan va eksportchining barcha sa'y-harakatlariga qaramay, oldindan aniqlab olishning imkoni bo'lmagan qaltisliklardan himoyasini ta'minlab beradi.

Siyosiy tavakkalchiliklar – xorijiy hamkor mamlakatida uning tomonidan qabul qilingan kontrakt majburiyatlari bajarilishiga to'liq yoki qisman to'sqinlik qiluvchi siyosiy va makroiqtisodiy vaziyat noqulay o'zgarishi bilan bog'liq tavakkalchiliklar bo'lib, ular ham o'z navbatida, eksport kontraktlari bajarilishi va investitsiya loyihalari amalga oshirilishi bilan bog'liq tavakkalchiliklarga bo'linadi.

Tijorat tavakkalchiliklari – xorijiy hamkorning moliyaviy-iqtisodiy ahvoli bilan bevosita bog'liq bo'lgan hamda uning isbot qilingan to'lovga qodir emasligi yoki bankrotligi bilan va kontrakt bo'yicha uning tomonidan qabul qilingan moliyaviy majburiyatlar bajarilishi mumkin emasligi bilan ifodalanadi.

Shunday qilib, O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurishga, dunyoning turli mamlakatlari bilan hamkorlikni rivojlantirish, avvalo, tashqi savdoni takomillashtirish orqali jahon bozor tizimiga integratsiyalashish tomon yo'l tutdi. Bugungi kunda eksportni rivojlantirish bu makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, ishlab chiqarishni rivojlantirishga, investitsion faoliyatni rag'batlantirishga yo'naltirilgan davlatning umumiy iqtisodiy siyosatining ajralmas bir qismidir. Eksportni kengaytirish – respublikaga erkin muomaladagi valyutaning kirib kelishini kuchaytirish hamda milliy valyutani barqarorligini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport sug'urtasi bu eksportbop mahsulotni sotishda paydo bo'ladigan moliyaviy qaltisliklarni sug'urtalashdir. Sug'urta sohasidagi yetakchi nemis mutaxassislardan biri, professor Diter Farni[12] bildirgan fikrlari sug'urtani talqin etishga yagona yondashuvning yo'qligini aks ettirgan, u o'zining "Ishlab chiqarish va xarajatlarning sug'urta nazariyalari" asarida "sug'urta" tushunchasining bir qator ta'riflari borligini ko'rsatgan. D.Farnining esa sug'urta huquqiy nuqtayi nazaridan, sug'urta mahsuloti — sug'urta shartnomasi bo'lib, sug'urta polisini va sug'urta qoidalarini o'z ichiga oladi. Ayni paytda, nazariy jihatdan sug'urta mahsuloti – bozorga iste'molchining ehtiyojini qondirish uchun taklif etilish mumkin bo'lgan tovardir deb ta'riflagan. Bunda, agar sug'urta xizmatlarini tovar sifatida qaraydigan bo'lsak, uni sotish mumkin bo'lishi uchun, u iste'molchining ehtiyojini qondirishi lozim.

A.Zubets [13] fikricha, "sug'urta mahsuloti — sug'urta shartnomasini tuzishda sug'urtalanuvchiga taqdim etiladigan asosiy va yordamchi xizmatlarning to'plamidir". Shunday qilib, sug'urta mahsuloti — sug'urta shartnomasi doirasida sug'urtalanuvchining ehtiyojini qondirishga qaratilgan ma'lum xizmatlar to'plamidir. Bunda, sug'urta va qayta sug'urta sohasidagi xizmatlardan tashqari, bunday xizmatlarga muayyan sug'urta polisi doirasida ko'rsatiladigan yuridik va tashkiliy xizmatlardir.

A.Usmonov[14] maqolasida muallif eksport va import operatsiyalarini sug'urtalash bo'yicha davlat siyosati hamda xususiy sug'urta kompaniyalarining o'zaro hamkorligi masalasini yoritadi. Usmonov "O'zbekinvest" kabi sug'urta agentliklarining bu boradagi o'zni va funksiyalarini tahlil qilib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda eksport-import sug'urtasi vositasi bilan yaratiladigan ishonch muhitining ahamiyatini ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, muallif sug'urta polislarini takomillashtirish, sug'urta qoplamasi turlarini kengaytirish hamda tijorat banklari bilan integratsiyani mustahkamlash bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston bozorida eksport operatsiyalarni sug'urtalash, birinchi navbatda, "O'zbekinvest" eksport-import sug'urta kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Kompaniyaga amalda, O'zbekiston Respublikasining davlat eksport qaltisliklarni sug'urtalash agentligi (EKA) funksiyalari yuklatilgan.

Bugun "O'zbekinvest" kompaniyasi mahalliy eksportchilarga va tijorat banklarga quyidagi sug'urta mahsulotlarini taklif qiladi:

- Eksport shartnomalarni «Yetkazib beruvchi krediti» tipi bo'yicha kompleks sug'urtasi.

Siyosiy va tijorat qaltisliklar natijasida kechiktirib to'lashni nazarda tutgan holda eksport shartnomasi bo'yicha chet el xaridori tomonidan to'lamaslikni sug'urta kompaniyasi qoplaydi.

Sug'urta polisi milliy eksportchilarni chet-ellik xaridor tomonidan quyidagi tijorat va siyosiy qaltisliklar tufayli to'lamaslik xavfidan himoya qiladi:

- uzoq vaqt davomida to'lamaslik;
- to'lovga layoqatsizlik;
- urush, fuqaroviy g'alayonlar;
- xaridor mamlakatida importga embargo joriy etilishi;
- chet-ellik xaridor hukumatining harakatlari;
- transfer kechiktirilishi.
- Chet el xaridoriga kafillikni olgan tomonning kafolat majburiyatlarini bajarmaslikni sug'urtalash.
- Chet el xaridorining banki tomonidan akkreditivi chaqirib olinmaydigan majburiyatlarini bajarmaslikdan sug'urtalash.

Eksport shartnomasiga ko'ra kafillikni olgan tomonning kafolat majburiyatlari bo'yicha to'lovni amalga oshirmaslikdan Sug'urta himoyasi, bunda kafilning sug'urtalovchiga to'lovni amalga oshirmaslikka sababi va haqi yo'qligidadir.

Eksport shartnomasiga ko'ra akkreditiv ochayotgan chet el xaridorining banki tomonidan to'lovni amalga oshirmaslik, bunda bank sug'urtalovchiga to'lovni amalga oshirmaslikka sababi va haqi yo'qligidadir.

Bunday kelishuvlar natijasida 1936-yilda xalqaro savdo palatasi «International Chamber of Commerce – ICC» tovar yetkazib berishning tijorat shartlarini sharhlash xalqaro qoidalarining majmuasi belgilangan hujjatni ishlab chiqdi. Ushbu shartlar INKOTERMS – 1936 degan nom bilan shuhrat qozondi. 1990-yilda ana shu qoidalariga, ularni shakllangan xalqaro savdo amaliyotiga muvofiqlashtirish maqsadida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.

INKOTERMS – 1990 xalqaro savdo palatasi (Baynalminal xalqaro savdo tijorat shartlari) ishlab chiqilgan hujjat bo'lib, unda tovar yetkazib berish tijorat shartlarining sharhlangan xalqaro qoidalari majmui belgilab berilgan (1-jadval).

1-jadval. INKOTERMS- tovar yetkazib berish bo'yicha tijorat shartlari¹.

INKOTERMS-2011 bo'yicha tovar yetkazib berish -bazis	Shartli belgisi	Riskning sotuvchidan xaridorga o'tishi	Xarajatlarning sotuvchidan xaridorga o'tishi
Franko-zavod	EXM	Tovar sotuvchi omboridan xaridor ixtiyoriga o'tgan davridan boshlab	Xaridor tovarni o'z ixtiyoriga o'tkazgan daqiqadan boshlab barcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi
Frankoyuk tashuvchi (belgilangan joy)	FCA	Tovarning yuk tashuvchi ixtiyoriga yoki xaridor tomonidan ko'rsatilgan shaxsga o'tgan daqiqadan	Tovarni belgilangan joyga etkazish uchun yuk tashuvchi tomonidai qilingan barcha xarajatlar sotuvchi tomonidan to'lanadi
Kema borti yonidan erkin belgilangan yuk jo'natish porti	FAC	Ko'rsatilgan kemada kema borti bo'yicha tovarlarni joylashganligi, yuk jo'natish porti	Tovarlarni kema borti bo'yicha joylashtirish bilan bog'liq barcha xarajatlarni xaridor o'z zimmasiga oladi
Franko-borti (kelishilgan yuklab jo'natish porti)	FOB	Kemadagi yuklarni tushirish portni kesib o'tganda	Kema yuklarini tushirish portni kesib o'tish bilan bog'liq barcha xarajatlarni sotuvchi o'z zimmasiga oladi

1 Jadval muallif tomonidan tayyorlandi.

Tovar yetkazib berish shartlarini INKOTERMS – 2000 ga binoan aks ettirish O'zbekiston Respublikasida tuziladigan kontraktlarga qo'yiladigan asosiy talablaridan biridir. Quyida INKOTERMS -2000 bo'yicha tovar yetkazib berishning tijorat shartlari berilgan.

INKOTERMS-2011 xalqaro savdo qoidalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, xalqaro savdo yo'nalishida aksariyat yuklarni jo'natishda qo'llaniladigan usullar CIF va STRdan iborat.

Bu usullar bilan tovarlarni eksport-import qilishda sotuvchi ijobiy kelishuvlar asosida tovarni sug'urta kompaniyalari orqali sug'urtalashga majbur. GIF va CIP sharti bo'yicha sotuvchi yuk sug'urtasini albatta, ta'minlashi shart. Xaridor esa tashish jarayonini tovarning yo'qolishi va shikastlanishi bilan bog'liq xavf uchun mas'uldir. Sotuvchi sug'urta shartnomasini tuzadi va sug'urta mukofotini to'laydi.

Xaridorning CIP yetkazib berish shartiga ko'ra sotuvchi eksport uchun tovarni bojxonada holi qilishni ta'minlashi kerak. CIP yetkazib berish sharti bo'yicha transportning har qanday turidan foydalanilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirishda hozirgi zamon iqtisodiy nazariyasi va eksportga yo'naltirilgan taraqqiyotni tartibga solishda jahon tajribasidan keng foydalanish lozim.

Eksport kontraktlarini sug'urta qilish, shuningdek sarmoya, tovarlar va xizmatlar xalqaro bozorlarida davlatning va milliy eksport qiluvchilarning manfaatlarini siyosiy va tijorat tavakkalchiliklaridan himoya qilish maqsadida eksport kontraktlari bo'yicha tijorat banklarining kreditlariga sug'urta qoplamasi berishni nazarda tutadi;

Tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishdagi risklarning sug'urtalash mexanizmlarini takomillashtirish maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining mulkiy manfaatlarini sug'urta himoyasiga olishda quyidagilarga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiq.

Ko'rsatilayotgan sug'urta xizmatlarining ham butunlay, ham ayrim turlari bo'yicha sifatini oshirish va ko'lamini kengaytirish yo'li bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishiga har tomonlama yordam berish zarur.

Eksport-import sug'urtasini yanada rivojlantirish, eksport shartnomalari bo'yicha xizmatlar hajmini keskin o'stirish.

Eksport-import sug'urtasini avj oldirish strategiyasi tashqi iqtisodiy faoliyatni bosqichma-bosqich erkinlashtirish, O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan tijorat banklari tomonidan eksportni moliyalashtirishni faollashtirish, huquqiy sohani shakllantirish, O'zbekistonga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga ko'maklashuvchi makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, tayyor holatdagi, shu jumladan yuqori texnologik va ilm talab qiluvchi milliy mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) ishlab chiqarish an'analariga tayangan holda amalga oshirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi O'RQ-730-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5739117>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036>
4. Abduraxmonov I., Abduraimova M., Abdullayeva N. Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. Darslik. –T.: Iqtisod-moliya, 2019. – 420 b.
5. Yuldashev O., Zakirxodjayeva Sh. Hayot sug'urtasi. O'quv qo'llanma. –T.: Iqtisod-moliya, 2019. –384 b.
6. Shennayev X.M., Ochilov I.K., Shirinov S.Ye., Kenjayev I.G'. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma.T.: Iqtisod-moliya, 2014. 247 b.Туровская М.С., Кожухина К.А., Шкварок В.М. Страхование: Учебное пособие. – СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2021. – 201 с.
7. Страхование : учебник / [Е. Г. Князева, О. А. Бойтуш, Т. Д. Одинокова, Е. А. Разумовская, Л. И. Юзвович, Ю. Т. Ахвледиани] ; под общ. ред. Е. Г. Князевой ; М-во науки и высшего обр. Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – 241 с.
8. Van Winssen, K. P. M., van Kleef, R. C., & van de Ven, W. P. M. M. (2016). The demand for health insurance and behavioural economics. *The European Journal of Health Economics*, 17(6), 653-657. doi:10.1007/s10198-016-0776-3
9. Müller H. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit: Chancen und Risiken aus der Sicht eines Versicherungsaufsehers / H. Müller. Karlsruhe: Verl. Versicherungswirtschaft, 2000.
10. Cockrell H.A.L., Green Edwin, *The British Insurance Business*. - London: Heinemann Educational Books, 2016.
11. <https://www.thebalancesmb.com/insurance-company-ratings>, A.M.Best, Moody S, Standart&Poors, Insurance Company Ratings.
12. <http://www.science-education.ru/ru/article/viewid=18489>.
13. Зубец А. "Маркетинговые исследования страхового рынка". М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. 224 с.

14. Usmonov, A. (2021). "O'zbekiston sug'urta bozorida eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning huquqiy va amaliy jihatlari." Iqtisodiyot va Biznes jurnali, 5(2), 49–61.
15. <https://www.mf.uz>.
16. <http://www.insur-info.ru>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

